

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВ В ПРОЗЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6050863>

Чоршанбиева Фарангиз Бекназар кизи

Сурхандарьинская область г. Термез

Место работы: 10- школа Учитель русского языка и литературы.

Место учёбы: Магистрант Термезского государственного университета

Аннотация: *В статье рассматриваются процессы трансформации жанровых разновидностей в прозе Серебряного века.*

Ключевые слова: *послание, посвящение, адресованная лирика, жанр, трансформация.*

Изменение общественного сознания рубежа веков определило и социально-политические изменения и смену художественной системы. Разочарование общества в ценностях и идеалах предыдущей эпохи, ощущение распада связи времен, при котором происходит отрицание и прошлого, и настоящего и все чаяния направлены в пока еще неясное будущее, апокалипсические настроения, обращение к мистике и многие другие явления этого периода приводят к величайшему всплеску творческой активности.

Закономерной особенностью любой переходной эпохи являются поиски новых духовных ценностей, сопровождающиеся как столкновением полярных идей и мнений, так и интеграционными процессами. По силе и энергии период культуры начала XX века не сводится лишь только к стилевым преобразованиям или к факту возникновения новых течений и школ. Это целая эпоха в русской культуре, включившая в себя новые направления во всех сферах творчества. Воздвигая здание новой культуры, представители этого поколения не боялись любых творческих экспериментов, поскольку само понятие «новый» понималось как отрицание предыдущей традиции и как устремленность в будущее, достигалось это благодаря интеллектуальным попыткам вобрать и выразить опыт всех культур.

Проза Серебряного века в полной мере отразила культурный опыт, дух и стиль нового искусства. В ней подводились художественные итоги прошлых эпох литературного развития и закладывались эстетические основы новой литературы. Модификационные процессы, проступившие в художественном сознании переходного периода, привели к изменению предпочтительных принципов художественного мира моделирования, а также внесли существенные изменения в жанровую семантику.

Разного рода жанровые трансформации становятся яркой чертой историко-литературного процесса. Модификации связаны с общей «антиномичной природой» русского модернизма: с одной стороны - ориентация на классику, с другой - создание нового языка культуры. Антитетическая природа жанра также основывается на этих двух принципах: обращение к классическому образцу и его возрождение и - противоположная тенденция - деканонизация, предполагающая либо вариант жанра, либо его деструкт на разных основаниях. Именно в этой системе координат, по нашему мнению, развивается жанровое мышление авторов рубежа веков. Усиливается тенденция «власти» автора над «институтом жанра», начавшаяся еще в эпоху романтизма и достигшая вершины в эпоху Серебряного века, в смещении доминанты в тандеме «жанр - автор» в сторону автора. Художественная форма перестает зависеть от запечатленной картины бытия, а следовательно, от жанра. Диктат автора порождает разного рода сдвиги, изменение устоявшихся жанровых моделей, в результате чего возникают новые жанровые или внутри жанровые образования.

Также довольно часто жанровые трансформации связаны с игровой эстетикой этого периода. Изучение прозы начала XX века в последние десятилетия является одной из наиболее многоаспектных и стремительно расширяющихся филологических тем. Одной из ветвей литературоведческого осмысления прозы модернизма является рассмотрение ее жанрового потенциала, заложенного в первых романах и циклах символистов и давшего толчок для жанрового развития прозы последующих течений.

Жанровая система прозы Серебряного века развивается по принципу концентрической спирали: отталкивание от образцов предыдущей литературной эпохи приводит к появлению инновационных жанров, которые становятся образцами для последующих художников, а следующее поколение уже пересматривает сформировавшуюся традицию в иной плоскости. Появлению новых образцов жанра способствовал мировоззренческий сдвиг начала XX века, который привел к экспериментальной установке авторов на создание синкретических жанров. В сферу влияния синтетической тенденции попадают прозаические жанры: от романа и цикла рассказов или новелл до цикла романов. Принятие во внимание идеи синтетизма жанровых форм дает возможность увидеть новые ценностные уровни произведения, дать новую их интерпретацию.

Однако можно предположить, что собственно модель жанровой системы в общих чертах универсальна. В самом деле, в любой жанровой системе любой культурной эпохи мы можем обнаружить центральные и периферийные жанры, младшие и старшие жанры (имеющие долгую традицию и новые), универсальные (встречающиеся во всех национальных культурах) и локальные (характерные только для определенной национальной культуры) жанры, исторически объемные (бытующие на протяжении всей истории

словесного искусства) и специфические (характерные для определенных эпох) жанры, чистые жанры и жанры-гибриды (синтетические жанры), формульные (канонические) жанры и авторские жанры.

Жанровая система второй пол. XIX в. характеризуется усилением роли прозаических жанров, где доминантой становится роман. Но уже на рубеже XIX - XX вв. «ведущее положение в русской литературе занял малый жанр: очерк, рассказ и повесть».

Векторный рисунок, получаемый в результате движения элементов жанровой системы, свой для каждой конкретной культурной эпохи и зависит от внешних и внутренних особенностей, характеризующих ее. К внешним относятся, прежде всего, историческое своеобразие эпохи, особенности господствующих онтологических принципов, предшествующие эстетические процессы, национальный культурный опыт. К внутренним - жанровые источники, на которые опирается та или иная система, особенности понимания задач и характера творчества, специфика метода эстетического освоения мира и, наконец, художественная практика автора или ряда авторов, чутко уловивших тенденцию и воплотивших ее. Чем отдаленней историко-литературный период от эпохи начала формирования литературы как автономного явления социальной жизни, тем богаче, многообразнее жанровая система.

Жанр обнаруживает тесную спаянность с культурой. Именно «созвучность» определенного жанра с настроениями эпохи актуализирует ту или иную жанровую форму, отодвигая на периферию другие. Возможность одного из жанров стать ядром существующей жанровой системы определяется его способностью к модификации. В самом обобщенном виде механизм жанрового модифицирования можно представить следующим образом: изменение культурно-исторической ситуации и, следовательно, мировоззрения художника приводит к обновлению и трансформации существующего канона, появляется новое структурно-семантическое образование, сохраняющее генетическую связь с предшествующей моделью жанра. В основе любого жанра остается определенная устойчивая конструкция, обеспечивающая его конвенциональность, но новое мировоззрение определяет новый тип конфликта, который в свою очередь обуславливает особую сюжетную схему, мотивно-образные элементы, повествовательную доминанту произведения, тип героя, что в итоге приводит к существенному изменению жанрового канона.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Осипова О.И. Жанровые модификации в прозе Серебряного века: Ф - М.: Изд-во ИМПЭ им. Л.С. Грибоедова, 2014. - 360 с.
2. О.А. Сысоева Жанровые инновации в русской романной прозе XX века, 2008, Т. 14.. - С. 119-122.